

Penerapan *E-government* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Melalui Aplikasi Sibisa Di Kota Medan

Siti Alika Az Zahra

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

sitialikaa@gmail.com

Abstract. *The development of communication and information technology that occurs today is unavoidable. Increasing the use of technology in society should be used by the government to be able to improve government relations with the community, especially in public services. The form of digitalization applied to a service is the SIBISA application which was launched by the Medan City Civil Registration Office. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method that seeks to describe a situation on the phenomenon or problem being studied. As for the data collection technique that researchers use is a literature study. This data collection technique was used because there were limitations to interviewing the informants directly. The implementation of public service innovation with the SIBISA application is intended to improve the administrative services of the people of Medan City, where so far there have been many complaints from the public due to the services provided, such as the administrative service process which is slow, convoluted and even allows the occurrence of KKN behavior within the government environment. So that the creation of the SIBISA application to help realize excellent service for all the people of the city of Medan. The application of the SIBISA application in the administration of public services in the Medan City government has begun to be applied properly. However, there are some general things that can interfere with the running process of applications such as computer network systems to the quality of employees in understanding the application of this digital service. It is necessary to improve both in terms of technology and human resources, so that the resulting performance is in accordance with the achievement targets and improve the quality of service to be more excellent.*

Keywords : *Deployment, E-government, Application.*

Abstrak. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi saat ini tidak mungkin dihindari. Peningkatan pemanfaatan teknologi di masyarakat sudah selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat terutama pada pelayanan publik. Bentuk terapan digitalisasi pada sebuah pelayanan yakni aplikasi SIBISA yang di luncurkan oleh Dispendukcakil Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu keadaan atas fenomena atau masalah yang dikaji. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data ini digunakan karena terdapat keterbatasan untuk mewawancarai para narasumber secara langsung. Diterapkannya inovasi pelayanan publik dengan aplikasi SIBISA ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan administratif masyarakat Kota Medan yang mana selama ini banyak keluhan dari masyarakat akibat pelayanan yang diberikan, seperti proses pelayanan administratif yang lambat, berbelit-belit dan bahkan memungkinkan terjadinya perilaku KKN di dalam lingkungan pemerintahan. Sehingga diciptakannya aplikasi SIBISA untuk membantu mewujudkan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat kota Medan. Penerapan aplikasi SIBISA di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan Kota Medan sudah mulai diaplikasikan dengan baik. Akan tetapi ada beberapa hal umum yang dapat mengganggu proses berjalannya aplikasi seperti sistem jaringan komputer hingga kualitas pegawai dalam memahami pengaplikasian pelayanan digital ini. Perlunya dilakukan peningkatan baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia, agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan target capaian dan meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih prima.

Kata Kunci : Penerapan, *E-government*, Aplikasi.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya memenuhi tugas dan wewenangnya kepada masyarakat selaku penyelenggara publik. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik dan wajib di laksanakan oleh seluruh instansi baik itu pemerintah maupun swasta. (Jalma, Roni & Kusdarini, 2019). Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat mencakup pelayanan administratif contohnya pembuatan kartu tanda penduduk, buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga dan masih banyak lagi, pelayanan jasa seperti pelayanan kesehatan baik kepada pasien umum maupun pengguna BPJS, dan pelayanan barang yang berupa penyediaan berbagai jenis barang yang dapat digunakan oleh masyarakat, contohnya air, listrik, gas dan lain sebagainya. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan dari pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. (Jalma, Roni & Kusdarini, 2019).

Digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. (Asaniyah, 2017). Dengan kata lain digitalisasi pelayanan merupakan sebuah proses perubahan pemberian layanan kepada masyarakat yang biasanya dilakukan dengan cara jemput bola maupun pelayanan di tempat menjadi pelayanan berbasis web atau bahkan aplikasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, yang mana memiliki tujuan mempermudah penyelenggara pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Jalma, Roni & Kusdarini, 2019).

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi saat ini tidak mungkin dihindari. Salah satu dampak dari terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini ialah semakin dibutuhkannya sumber daya manusia yang handal untuk mengakomodasi perubahan, baik di lingkungan domestik maupun publik, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi ini. (Putera, 2009: 97). Peningkatan pemanfaatan teknologi di masyarakat sudah selayaknya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat terutama pada pelayanan publik. Hal tersebut dibuktikan selain pemerintah menerapkan pelayanan prima juga melakukan sejumlah inovasi-inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. (Ananda dkk, 2019). Karena pada dasarnya pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. (Jalma, Roni & Kusdarini, 2019). Di era revolusi 4.0 saat ini penggunaan teknologi informasi bukan menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan,

pasalnya hampir seluruh kegiatan sehari-hari mulai dari pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan sosial selalu terhubung dengan teknologi dan informasi. Pengaruh dunia digital terhadap proses pemberian pelayanan sangat nyata dampaknya, terutama pada aspek efektivitas dan efisiensi. Pelayanan yang sebelumnya kita ketahui diidentikkan dengan problematika pemberian pelayanan oleh penyelenggara publik yang sangat umum yakni proses yang berbelit-belit dan memakan waktu cukup lama. Dengan hadirnya perubahan digital terhadap sebuah pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Inovasi menurut Yanuar (dalam Melinda, dkk, 2019) menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik. Inovasi merupakan suatu proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Organisasi sektor publik baik itu pemerintahan maupun pihak swasta harus berusaha menciptakan sebuah inovasi guna menjawab tuntutan perkembangan zaman. (Melinda, Syamsurizaldi & Kabullah, 2020).

Bentuk terapan digitalisasi pada sebuah pelayanan misalnya inovasi penggunaan web atau aplikasi sebagai sarana pelayanan administrasi. Contohnya Standar Pelayanan Minimal berbasis digital dan Informasi Berbasis Web (*OpenSID*) di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang yang dapat memudahkan pemerintah nagari dalam segala hal, karena fitur yang tersedia dalam *OpenSID* sudah terbilang sangat lengkap. (Jalma, Roni & Kusdarini, 2019). Bentuk digitalisasi lainnya aplikasi SIBISA yang di luncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) kota Medan dalam rangka meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dan bentuk digitalisasi pelayanan lainnya yakni aplikasi PADUKO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online) yang di ciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kota Padang Panjang. (Melinda, Syamsurizaldi & Kabullah, 2020).

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima memaksa pemerintah melakukan berbagai inovasi. Menjadi faktor yang mempengaruhi diperlukannya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terutama di kota medan kecamatan medan marelan yang mana pelayanan administrasi nya masih kurang dibandingkan dengan kecamatan lain sehingga diperlukan sebuah inovasi. Secara potensial, penggunaan teknologi web dapat membantu mengumpulkan saran dari masyarakat untuk meningkatkan pembuatan kebijakan, menghasilkan transparansi dan kepercayaan kepada pemerintah dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan (Nugrahani & Hum, 2014: 25). Metode deskriptif analisis yang digunakan atas sumber data dan

informasi yang diperoleh mengarahkan pembahasan fenomena melalui pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Hal itu berusaha untuk mendeskripsikan suatu keadaan atas fenomena atau masalah yang dikaji. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data ini digunakan karena terdapat keterbatasan untuk mewawancarai para narasumber secara langsung.

PEMBAHASAN

Saat ini penggunaan teknologi dan informasi sudah hampir seluruh masyarakat menggunakannya. Karena Perkembangan teknologi informasi bersifat universal dan ini sangat berkembang pesat pada kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era modern saat ini sangat berdampak luas di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Jika melihat pada tatanan yang sama atau tatanan global, manusia dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari perkembangan global sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Eriza, Yoserizal & Putera, 2021). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat ini sangat memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses berbagai informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah. (Putera & Valentina, 2011). Terutama tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digitalisasi. Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi, yang di dalamnya kegiatan pemerintahan menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. (Putera & Valentina, 2011). Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat adalah dengan penerapan *electronic government (e-government)*. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan *electronic-government (e-government)* yang mulai diterapkan di Indonesia. (Putera & Valentina, 2011). Berdasarkan definisi *e-government* menurut World Bank, *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: *Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing* yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan (Indrajit, 2005).

E-government adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Penerapan *e-government* dalam pelayanan publik merupakan langkah pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. (Rusdi, Putera & Kusdarini, 2022). Dalam *e-government* terdapat dua hal utama. Pertama, ialah penggunaan teknologi informasi, yaitu internet. Internet merupakan teknologi yang berkembang

saat ini, yang mana digunakan diberbagai bidang bisnis, kesehatan, pemerintahan dan lain sebagainya. (Anggara, Asrinaldi & Putera, 2021). Penerapan *E-government* di instansi pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi guna menciptakan sebuah inovasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik dan wajib di laksanakan oleh seluruh instansi baik itu pemerintah maupun swasta. (Jalma, Roni & Kusdarini, 2019). Pengertian inovasi menurut Suwarno (2008) mengatakan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses penciptaan produk baik barang atau jasa baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang inkremental. (Triwahyuni, Putera & Rahayu, 2020).

Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan dari gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Yuliana, Putera & Yoserizal, 2020). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dijelaskan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan dalam pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin bertambahnya keluhan masyarakat maka semakin meningkat pula tantangan para organisasi publik untuk menciptakan sebuah inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuk inovasi yang ada saat ini berupa web resmi dinas pemerintahan dan aplikasi pelayanan administratif yang sudah mulai diterapkan di beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Melayani masyarakat sepenuh hati menjadi salah satu tanggung jawab bagi seluruh instansi pemerintah dengan demikian para pegawai instansi pemerintah harus mampu melayani masyarakat dengan baik serta mampu meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. (Putria, 2021). Bentuk terapan digitalisasi pada sebuah pelayanan misalnya inovasi penggunaan web atau aplikasi sebagai sarana pelayanan administrasi. Contohnya seperti Standar Pelayanan Minimal berbasis digital dan Informasi Berbasis Web (OpenSID) di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, aplikasi PADUKO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Online) yang di ciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kota Padang Panjang dan aplikasi SIBISA yang di luncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) kota Medan yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan ini.

Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang lebih baik membuat pemerintah semakin gencar menciptakan sebuah inovasi pada pelayanan untuk meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat adalah tanggung jawab semua

organisasi publik baik pemerintah maupun swasta. Maka dari itu setiap pegawai organisasi publik hendaklah melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab serta meningkatkan keterampilan dalam pelayanan. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) kota Medan melahirkan sebuah inovasi yang diberi nama SIBISA dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melayani masyarakat sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara elektronik, paperless serta dapat terintegrasi dengan sistem yang telah tersedia. (Putria, 2021). Aplikasi SIBISA merupakan sebuah platform yang memberikan berbagai macam pelayanan administratif kepada seluruh masyarakat kota Medan. Layanan administratif yang tersedia antara lain pembuatan kartu tanda penduduk (KTP, kartu keluarga (KK), akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta kelahiran, akta pengangkatan anak, akta perceraian, akta kematian, kartu identitas anak serta surat pindah. (dilansir dari <https://sibisa.pemkmedan.go.id/app#>, diakses 25 maret 2022).

SIBISA merupakan sistem informasi berbasis inovasi aplikasi digital yang memuat sistem aplikasi secara digital dengan menggunakan sistem paperless office (PLO) serta mampu mengintegrasikan beberapa sistem pelayanan yang telah terbangun untuk menjadi satu proses pelayanan yang bersinergi dan terpadu untuk masyarakat. (Putria, 2021). Aplikasi SIBISA diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat di bidang pelayanan. SIBISA adalah pelayanan berbasis teknologi untuk dapat membuat pemanfaatan sumber daya yang terbatas menjadi lebih efisien dan efektif. Kualitas pelayanan melalui aplikasi SIBISA dapat dikatakan sudah cukup efektif dibandingkan dengan pelayanan manual mulai dari jasa pelayanan yang diberikan. Terkait dengan pelayanan yang disediakan berbasis dengan aplikasi digital tanpa harus mengantri di kantor camat serta proses kerja hanya dalam waktu 10 Hari. (Putria, 2021).

Diterapkannya inovasi pelayanan publik dengan aplikasi SIBISA ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan administratif masyarakat kota medan yang mana selama ini banyak keluhan dari masyarakat akibat pelayanan yang diberikan, seperti proses pelayanan administratif yang lambat, berbelit-belit dan bahkan memungkinkan terjadinya perilaku KKN di dalam lingkungan pemerintahan. Sehingga diciptakannya aplikasi SIBISA untuk membantu mewujudkan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat kota Medan. Penerapan aplikasi SIBISA dalam pelayanan publik dalam proses berjalan dengan baik, contohnya di kantor kecamatan Medan Marelan pada proses Pelayanan E-KTP melalui Aplikasi yang sudah cukup efektif dalam penerapannya. Dengan adanya program sistem informasi berbasis inovasi aplikasi digital dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan data-data kependudukan tanpa harus mengantri panjang. (Putria, 2021). Dan juga membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih prima, karena selama ini masyarakat yang hendak mengurus berkas administrasi selalu mengalami keluhan salah satunya adalah proses yang panjang dan berbelit-belit, dengan adanya aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengurus berkas administratif serta lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu dan tenaga. Meskipun sudah cukup berjalan baik dalam meningkatkan pelayanan tak luput pula dari beberapa kelemahan yang mungkin

timbul selama proses pengaplikasian layanan tersebut. Pelayanan administratif melalui Aplikasi SIBISA memiliki beberapa faktor yang diperkirakan dapat menjadi penghambat dalam berjalannya pelayanan berbasis digital di pemerintahan Kota Medan antara lain jaringan komputer, dimana jaringan komputer sangat mempengaruhi kinerja pelayanan, selanjutnya kemampuan atau skill teknis petugas dalam mengoperasikan sistem pelayanan, serta sarana dan prasarana yang menjadi pendukung lainnya. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia, agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan target capaian dan meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih prima.

PENUTUP

Penerapan aplikasi SIBISA di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan Kota Medan sudah mulai diaplikasikan dengan baik. Akan tetapi ada beberapa hal umum yang dapat mengganggu proses berjalannya aplikasi seperti sistem jaringan komputer hingga kualitas pegawai dalam memahami pengaplikasian pelayanan digital ini. Perlunya dilakukan peningkatan baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia, agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan target capaian dan meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih prima. Semakin banyaknya tuntutan masyarakat agar dapat menerima pelayanan yang baik menuntut pemerintah untuk terus berinovasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat serta ikut serta menggerakkan penerapan *e-government* dalam pelayanan publik berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Anggara, F., Asril, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 15-26.
- Asaniyah, N. (2017). Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi. *Buletin Perpustakaan*, (57), 85-94.
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID ‘PAGA NAGARI’ DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.
- Indrajit, R. E. (2005). *E-government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). *E-government* dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1).
- Putera, R. E. (2009). *E-government* dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.
- Putria, E. (2021). Analisis Efektivitas Pelayanan E-Ktp Melalui Aplikasi Sibisa (Studi Kasus Kantor Kecamatan Medan Marelan).
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2022). ANALISIS *E-GOVERNMENT* DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPTSP KOTA PADANG. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 26-48.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.